

Introducción

La piel íntegra se defiende muy bien de cualquier agresión externa. Sin embargo, cuando ésta se ve comprometida por cualquier situación, por ejemplo, una quemadura, puede llegar a verse invadida por agente patógenos causantes de infección. Éste es quizá uno de los principales problemas en este tipo de accidentes y por los cuales los centros hospitalarios velan con mayor celo. La aplicación de antibióticos es una de las principales armas contra este problema, así como también la asepsia y el aislamiento a que es sometido el paciente. Sin embargo las recuperaciones son lentas, y los días cama, prolongados.

Una campaña para la prevención de quemaduras, que constantemente se transmite en Costa Rica, por todos los medios de difusión, dice "*Una quemadura duele para toda la vida*". La concientización que sobre este agudo tema se ha dado por parte de las autoridades de salud, ha sido muy extenso. Todos estamos conscientes de la gravedad del caso.

Siempre que tenemos conocimiento de un caso de quemados, lamentamos profundamente lo sucedido y consideramos al afectado y a sus familiares. Pero nunca jamás creemos que esto pueda suceder dentro del seno familiar al cual pertenecemos. En mi caso sucedió. Mi hijito menor, de tan sólo doce años de edad sufrió una quemadura en varias partes de su cuerpo.

Quemaduras en niños y su tratamiento homeopático

*Dr. José Ángel Arias Chacón**

* Cirujano Dentista de la Universidad de Costa Rica y Universidad de Puerto Rico. Homeópata, miembro fundador, Ex Presidente y miembro activo de la Asociación Homeopática de Costa Rica. Miembro activo del Colegio de Biólogos de Costa Rica.

Fueron quemaduras de primero y segundo grado profundo. Al momento del accidente yo no me encontraba en casa. La reacción inmediata de la madre, fue trasladarlo al Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera (hospital orgullo de América). Cuando en horas de la noche ingresé al centro hospitalario, el cuadro que observé fué desalentador. Tenía vendajes en varias partes del tórax; el índice de la mano izquierda y la oreja derecha, descubiertos, el tamaño que presentaba la oreja derecha era aproximadamente el doble de su tamaño normal. Coloración rojo intenso, edema generalizado y lesiones en la parte posterior del pabellón con quemadura de segundo grado. El dedo índice con lesiones al dorso, una zona con quemadura de segundo grado y edema generalizado. Además lesión de segundo grado profunda en axila derecha, parte de la espalda, pecho y pezón derecho.

Tratamiento de Ingreso Hospitalario

Limpieza quirúrgica y posterior aplicación de sulfadiazina de plata.

Infección de Tejidos Blandos. Patogenia

Las infecciones de los tejidos blandos constituyen un capítulo importante en la patología infecciosa, dada la frecuencia, variabilidad microbiológica, causas subyacentes y la severidad que pueden aportar, poniendo en peligro la vida del paciente.

En la mayoría de estas situaciones, los agentes infecciosos atacan la piel o sus anexos.

No obstante, puede existir compromiso profundo y manifestaciones sistémicas, dependiendo de las condiciones del huésped. Se ha tratado de caracterizar los procesos infecciosos superficiales, aunque debe tenerse presente que algunos pueden adquirir caracteres más graves e incluso hasta alcanzar los planos profundos, causando cuadros completamente diferentes a los iniciales.

Aparte del problema, debido exclusivamente a la quemadura, el caso de las infecciones merece el mayor cuidado en el tratamiento del paciente quemado. Al quemarse la piel queda expuesta a la implantación de muchos gérmenes, donde los de mayor importancia son los grampositivos al empezar la lesión, y los gramnegativos al pasar la primera semana. Cuanto mayor sea el grado y extensión de la quemadura, mayor la colonización y crecimiento de los gérmenes. La piel quemada se ve invadida frecuentemente por *Stafilococcus aureus*, estreptococos aeróbico (grupo A-B-D) microaerofílicos. Los gérmenes gramnegativos aparecen en etapas avanzadas, así como también *Clostridium* sp. que puede atacar a estos pacientes.

Al momento de escribir este artículo, ha transcurrido un mes de la fecha del accidente. La recuperación, ha sido extraordinaria, milagrosa y podría agregarse sin temor a exagerar, homeopática.

Desde el primer día del accidente inicié un tratamiento homeopático y los resultados realmente asombran. Si se toma en consideración accidentes similares sufridos por otros niños encamados en el mismo hospital, mu-

chos de ellos fueron internados mucho antes del caso que nos ocupa y su egreso hospitalario se presentó muchos días después. Es más, he querido relatar esta experiencia, consciente de que mucha gente se beneficiará en un caso similar, utilizando únicamente los medicamentos y dosificaciones que describiré en la parte de terapéutica homeopática.

Terapéutica convencional

Sulfadiazina de plata. Benzetacil (penicilina G benzatínica)

Ambos medicamentos fueron utilizados en el hospital como tratamiento rutinario. El antibiótico se usó en una oportunidad, mientras que la sulfadiazina de plata se usó habitualmente durante las curaciones.

Trofodermin (acetato de 4-clorotestosterona, sulfato de neomicina).

Terapéutica homeopática

Cantharis

Echinacea

Staphysagria

Psorinum

Dosificaciones utilizadas y frecuencia

A las seis horas de producido el accidente se inició el tratamiento homeopático (lo ideal hubiera sido inmediatamente). El primer medicamento usado fue *Cantharis* 6c, con una posología de 10 gotas cada media hora durante 24 horas, exceptuando las horas de sueño. Posteriormente se utilizó una mezcla de *Cantharis* y *Echinacea* ambos a la 6c, en dosis de 10 gotas ca-

da hora. Esta dosificación se mantuvo por 12 días. Posteriormente se utilizó una mezcla de *Cantharis*, *Echinacea* y *Staphysagria* a la 6c, tratamiento que se mantuvo hasta la tercera semana del accidente. A partir de esta fecha se continuó el tratamiento con *Staphysagria* 6c por una semana más y se adicionan cuatro dosis de *Psorinum* 200c, dos dosis por semana, dando con esto por concluido el tratamiento.

Conclusiones y resumen

Dada la intensidad de las quemaduras, el cuadro inicial pronosticaba una difícil recuperación del paciente. Sin embargo, la reacción fue sumamente favorable y los resultados sorprendentes. La zona en que más rápidamente se manifestó el proceso curativo fue en el dedo índice y posteriormente las lesiones del cuello. Extraordinaria fue la recuperación de la oreja así como el completo sanado de la misma. Un mes después, únicamente presenta una pequeñísima granulación detrás del pabellón. Las lesiones de pecho y axila se encuentran recuperadas, únicamente con zonas de coloración rojizas. En ninguna de las áreas afectadas se aprecia ni remotamente la formación de queloide. La cicatrización se produce normalmente. Únicamente se mantienen los cuidados con el sol, usando el paciente un sombrero que cubre la parte afectada de la oreja derecha. Debe evitarse la exposición al sol por espacio de cuatro meses.

Tópicamente se aplica Trofodermin spray en la zona de oreja y axila tres veces diarias.

Bibliografía:

1. Quesada Vargas, Orlando. *Emergencias Médicas*. Vol. I, 2a. edición, págs. 149 y 154-155. Editorial e Imprenta Lil S.A. San José Costa Rica. Julio 1987.
2. Vanier, Leon. *Materia Médica Homeopática*. Ed Porrúa, 7 ed. 1983
3. Nash E. B. *Fundamentos de Terapéutica Homeopática*. Editorial El Ateneo, 2a. ed. 1984.
4. Quesada Venegas, Carlos, Dr. en Homeopatía. Comunicación personal.